

BOG'CHA YOSHIDAGI BOLALARDA INGLIZ TILI DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QITISH

Bazarbayeva Jumabike Tadjibaevna

Xo'jayli tumani MMTBga qarashli

5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18426984>

Annotatsiya: Maqolada bog'cha yoshidagi bolalarda ingliz tilini innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitish masalasi tahlil qilinadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik va lingvistik xususiyatlari asosida ingliz tilini o'qitishda multimedia, o'yin va interaktiv texnologiyalarning pedagogik samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, Prezident farmon va qarorlarida belgilangan vazifalar asosida innovatsion yondashuvlarning ta'lim jarayonidagi o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ingliz tili, innovatsion texnologiyalar, multimedia, o'yin texnologiyalari, interaktiv ta'lim.

Bugungi globallashtirish sharoitida xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini erta yoshdan o'rgatish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarda tilga nisbatan dastlabki munosabat va qiziqish shakllanadigan muhim davr hisoblanadi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasida ham chet tillarni o'qitishni takomillashtirish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 10-dekabrda PQ-1875-sonli "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida chet tillarni, jumladan ingliz tilini, maktabgacha ta'limdan boshlab o'qitish hamda bu jarayonda zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish zarurligi ta'kidlangan [1]. Shuningdek, Prezidentning 2020-yil 6-noyabrda PF-6108-sonli farmonida ta'lim tizimini raqamlashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Ma'lumki, bog'cha yoshidagi bolalar tilni ongli tahlil asosida emas, balki eshitish, kuzatish va taqlid qilish orqali o'zlashtiradi. Shu sababli, ushbu yosh bosqichida ingliz tilini o'qitish jarayoni grammatik qoidalarga emas, balki nutqiy birliklarni tabiiy muhitda o'zlashtirishga yo'naltirilishi lozim. Masalan, "Hello", "Good morning", "How are you?" kabi kundalik nutq birliklari qo'shiq, dialog va o'yinlar orqali berilganda, bolalar ularni oson va tez eslab qoladi. Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolalarning diqqat davomiyligi qisqa bo'lgani uchun mashg'ulotlar rang-barang, qiziqarli va faoliyatga yo'naltirilgan bo'lishi talab etiladi.

Shu nuqtai nazardan, innovatsion texnologiyalar maktabgacha ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalar deganda multimedia vositalari, interaktiv o'yinlar, raqamli resurslar, mobil ilovalar va sensorli qurilmalardan foydalanish tushuniladi. Bunday texnologiyalar ta'lim jarayonini jonlantiribgina qolmay, balki bolalarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Masalan, "Animals" mavzusini o'rganishda animatsion video orqali hayvonlar tasviri va ularning tovushlarini eshittirish bolada so'z va ma'no o'rtasida mustahkam assotsiatsiya hosil qiladi. Natijada, "dog", "cat", "cow" kabi so'zlar tez va samarali o'zlashtiriladi.

Shuningdek, o'yin texnologiyalari ham innovatsion yondashuvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Jumladan, "Simon says" o'yini orqali harakatni ifodalovchi fe'llar o'rgatiladi. Bunda bola buyruqni eshitadi, tushunadi va harakat orqali bajaradi. Shu bilan birga, "matching game"

o'yini yordamida so'z va rasmni moslashtirish bolalarning vizual xotirasini rivojlantiradi. Bunday yondashuv bolalarda majburlovsiz, tabiiy o'rganish muhitini yaratadi [4].

Innovatsion texnologiyalar ichida interaktiv doska va sensorli ekranlardan foydalanish ham alohida ahamiyatga ega. Masalan, doskada rangli mevalar tasvirlanib, bola ularni inglizcha nomlari bilan moslashtiradi. Bu jarayonda bola nafaqat tomoshabin, balki faol ishtirokchiga aylanadi. Shu bilan birga, bolalar uchun mo'ljallangan raqamli ilovalar orqali so'zlarni mustahkamlash ularning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. To'g'ri javob uchun beriladigan rag'batlantiruvchi effektlar esa motivatsiyani yanada oshiradi.

Innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan ingliz tili mashg'ulotlari pedagogik jihatdan yuqori samaradorlikka ega. Avvalo, bolalarda ingliz tiliga nisbatan ijobiy munosabat shakllanadi. Bundan tashqari, bunday darslar bolalarning nutqiy faolligini oshiradi, eshitish va talaffuz ko'nikmalarini rivojlantiradi. Eng muhimi, innovatsion texnologiyalar individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi, ya'ni har bir bolaning qobiliyati va o'zlashtirish tezligi hisobga olinadi.

Xulosa qilib aytganda, bog'cha yoshidagi bolalarda ingliz tilini innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitish zamonaviy ta'limning muhim talabi hisoblanadi. Prezident farmon va qarorlarida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, maktabgacha ta'lim muassasalarida raqamli va interaktiv texnologiyalarni keng joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, pedagoglarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash hamda ingliz tili mashg'ulotlarini o'yin va multimedia asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. PQ-1875-son, 2012-yil 10-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim va ilm-fan sohasini rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida. PF-6108-son, 2020-yil 6-noyabr.
3. Andriani, A., Rosmala, D., & Nanzila, I. (2025). TEACHERS'STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS.
4. Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge university press.
5. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. Cambridge university press.